

DOI: 10.5281/zenodo.14625409

სპორტის და ფიზიკური აქტივობების მნიშვნელობა უსინათლო და სუსტი მხედველობის მქონე ადამიანებისთვის

ილია ხიპაშვილი

პედაგოგიკის დოქტორი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სპორტამაშების კათედრის მასწავლებელი.

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

ელ. ფოსტა: ilia_khipashvili@yahoo.com .

აბსტრაქტი. სპორტი და ფიზიკური ვარჯიშები ანაზღაურებს უსინათლო ადამიანებში მხედველობის დაქვეითებას კუნთოვან-მოტორული შეგრძნებების და სხვა ანალიზატორების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების დახმარებით. ადამიანის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებით, ფიზიკური კულტურისა და სპორტის მეშვეობით, ამავდროულად აუმჯობესებს და კოორდინაციას უწევს მოძრაობას, პოზას, სიარულის, ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებას, მორალური და გამძლეობის თვისებების ამაღლებას, სოციალიზაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას.

საკვანძო სიტყვები: სპორტი, ფიზიკური აქტივობა, უსინათლოთა სპორტი, უსინათლოთა ფეხბურთი.

ON THE EFFECT OF SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITY ON VISUALLY IMPAIRED PEOPLE

Ilia Khipashvili

Doctor of Pedagogy, Teacher, Honoured Coach of Georgia, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;

49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

E-mail: ilia_khipashvili@yahoo.com .

Abstract. Therefore, sports and physical exercises compensate for visual impairments in blind people with the help of significant improvement of muscle-motor sensations and other analyzers. By improving human health, physical culture and sports at the same time improve and coordinate movement, posture, walking, develop physical abilities, raise moral and endurance qualities, promote socialization and integration in society.

Keywords: Sports, physical exercise, physical activity, visually impaired people.

შესავალი

უსინათლოთა სპორტი - ეს არის ადაპტირებული სპორტული პროგრამების ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობებისა და მხედველობის დარღვევის მქონე ადამიანების ფიზიკური რეაბილიტაციასა და სოციალიზაციისკენ არის მიმართული.

უსინათლოთა სპორტში გამოყოფენ ციკლურ, სათამაშო, გუნდურ, ორთაბრძოლებს და ბუნებრივ გარემოში არსებულ სხვა სპორტულ სახეობებს.

თანამედროვე ადამიანის ცხოვრება სპორტის გარეშე ბევრს არასრულფასოვნად წარმოუდგენია. ეს არამხოლოდ საკუთარი ჯანმრთელობის გაძლიერებისა და თვითრეალიზაციის საუკეთესო საშუალებაა, ეს ყველა ასაკის ადამიანს მოიცავს.

წარმოადგენს თუ არა ასეთ პრობლემას მხედველობის დარღვევა? როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, სრულიად უსინათლოებსაც კი ყველაზე პრესტიჟულ შეჯიბრებებში მაღალი შედეგების ჩვენება, და მიღწევების მოპოვება შეუძლიათ.

კვლევის მიზანი. ამ კვლევის მიზანს წარმოადგენს სპორტის და ფიზიკური აქტივობების დადებითი ეფექტის ანალიზი უსინათლო და სუსტი მხედველობის მქონე ადამიანების ჯანმრთელობაზე, ფსიქიკაზე და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესზე.

შედეგების განხილვა. ფეხბურთი ერთ-ერთი მასობრივი სპორტია მსოფლიოში, და ხშირად მხედველობის პრობლემებიც კი ვერ უშლის ხელს ადამიანებს გააგრძელონ ეს დინამიური თამაში. გარდა ამისა, შექმნილია სპეციალური აქსესუარები და აღჭურვილობა უსინათლო და მხედველობის უნარის მქონე ადამიანებისთვის. უსინათლოთა სპორტში ერთ-ერთ პოპულარულ სახეობად უსინათლოთა ფეხბურთს მიიჩნევენ. ამის მაგალითია, პარიზის პარალიმპიური თამაშების შედეგი, სადაც თამაშის ფინალური ბრძოლა დამაბულად და ემოციურად მიმდინარეობდა. უსინათლოთა ფეხბურთი, ფეხბურთის ერთ-ერთ ნაირსახეობას წარმოადგენს, მინი-ფეხბურთს (ფუტზალს) 5 X 5-ზე, ჟღარუნა ბურთით თამაშს.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის, სპორტის სხვადასხვა ადაპტირებული სახეობები არსებობს.

ისინი სპეციალურად უსინათლოთათვის და სუსტი მხედველობის მქონე ადამიანებისთვის არის შემუშავებული და მათ ადაპტირებასა და სოციალიზაციაში ეხმარებათ. მხედველობის დარღვევის მქონე პირებისთვის მხედველობითი დარღვევებისა და მათი ხარისხიდან გამომდინარე ადაპტირებული სპორტი კლასებად იყოფა. თავისი კლასის ფარგლებში ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი სახეობის სპორტით დაკავდეს: ეს იქნება უსინათლოთა ფეხბურთი, თუ სხვა უსინათლოთა სპორტის სახეობა.

სპორტსმენები - პროფესიონალები და მოყვარულები ვარჯიშობენ მწვრთნელების, ინსტრუქტორების მეთვალყურეობით და რეგულარულად გადიან შემოწმებას ექიმ-ოფთალმოლოგთან. დღესდღეისობით სრულყოფილი ადაპტაციისთვის მხედველობის დარღვევების მქონე ადამიანებისთვის, ბევრი შესაძლებლობა არსებობს. ფიზიკური მომზადება და სპორტი მხედველობის დარღვევების მქონე ადამიანს სრულფასოვანი ცხოვრების საშუალებას აძლევს.

სპორტის გავლენა და ფიზიკური ვარჯიში მხედველობისთვის დიდ დატვირთვას წარმოადგენს, თუმცა ამ საკითხისადმი სწორი მიდგომა დადებითი შედეგის მომტანი იქნება.

უსინათლო ადამიანები, ისევე როგორც მხედველი ადამიანები შეიძლება სპორტის სხვადასხვა სახეობით იყვნენ დაკავებულნი. სპორტის ეს სახეობები უნდა იყოს ადაპტირებული. მხედველობის პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის სპორტი ეს არამარტო სახლიდან გამოსვლის შესაძლებლობაა, არამედ ის ურთიერთობისა და ადამიანების გაცნობის შესაძლებლობას იძლევა. არ არის აუცილებელი ის, რომ ყველა მხედველობის დარღვევის მქონე ან მხედველობადაკარგულმა ადამიანმა მონაწილეობა მიიღოს ოლიმპიადში. ბევრისთვის ის უბრალოდ დროის სასიამოვნოდ გატარების შესაძლებლობაა ისეთ ადამიანებთან ერთად, ვისაც მსგავსი ფიზიკური პათოლოგიური თავისებურებები გააჩნიათ.

მთელი ცხოვრების მანძილზე ადამიანს ფიზიკური აქტივობა ესაჭიროება. ეს დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში კუნთებისა და სისხლძარღვების, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მთელი ორგანიზმის სარეზერვო შესაძლებლობების, მათ შორის გულ-სისხლძარღვთა, სასუნთქი და სხვა სისტემების შენარჩუნების ერთადერთი საშუალებაა. ფიზიკური აქტივობა სიცოცხლის მუდმივ ფაქტორს, ორგანიზმის ყველა ფუნქციის მთავარ მარეგულირებელ ძალას უნდა წარმოადგენდეს. მოსახლეობის ახალი ჯგუფების, და უპირველეს ყოვლისა მოზარდებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების სპორტში ჩართულობა დღევანდელ ეტაპზე, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სისტემაში მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს.

უსინათლო ადამიანთა სოციალური რეაბილიტაციის სისტემაში მნიშვნელოვანი ადგილი ორგანიზმის ფიზიკურ შესაძლებლობათა გაუმჯობესებას უკავია, რაც ფიზიკურ უნარებს ანვითარებს, რადგანაც უმოძრაობა უარყოფითად მოქმედებს მამოძრავებელ სისტემაზე. სპორტი არამარტო ზოგადი მდგომარეობის გაუმჯობესების საშუალებაა, არამედ ის უმნიშვნელოვანეს სოციალურ-ფსიქოლოგიურ ფაქტორსაც წარმოადგენს. ჩნდება შესაძლებლობა, ვაჩვენოთ რა მაღალი და გამორჩეული შედეგების მიღწევა შესაძლებელი სხვადასხვა ორგანოების ფუნქციების დაქვეითების ან არარსებობის პირობებშიც კი. ეს უკანასკნელი ასპექტი ძალზედ მნიშვნელოვანია. შშმ პირთა მონაწილეობა სპორტულ თამაშებში, რეაბილიტაციის ერთერთი ეტაპია. სპორტი ხელს უწყობს ფიზიკური ჯამრთელობის გაუმჯობესებას, ანვითარებს მეხსიერებას და ყურადღებას, ასევე ხელს უწყობს ფსიქო-ემოციური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ზოგადად სოციალურ ადაპტაციას.

სპორტული დატვირთვის არჩევისას მონაწილეებისთვის ერთერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს ფსიქოლოგიური დახმარება წარმოადგენს. ამასთან ერთად, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა უნდა იყოს წარმოდგენილი მხედველობის დარღვევის მქონე სპორტსმენის ვარჯიშის ყველა ეტაპზე.

სპორტის ფსიქოლოგიაში შეჯიბრებით პროცესში ფსიქოლოგის როლისადმი რამოდენიმე მიდგომა არსებობს. პირველი მიდგომის არსს სპორტში კომპლექსური ფსიქოლოგიური კონტროლი წარმოადგენს.

ფსიქოლოგი, ძირითადად ახდენს დაკვირვებას სპორტსმენზე და მწვრთნელს სპორტული მომზადების სხვადასხვა ამოცანების გადასაჭრელად აუცილებელ ინფორმაციას აწვდის.

მეორე მიდგომას სპორტულ მოღვაწეობაში ფსიქოლოგიური უზრუნველყოფა წარმოადგენს. ფსიქოლოგი არამხოლოდ ახდენს დაკვირვებას სპორტსმენზე, არამედ

ზემოქმედებს მასზე როგორც თავად, ასევე მწვრთნელს სპორტული მომზადების სხვადასხვა ამოცანების გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაციას აწვდის.

მხედველობის დაზიანებების მქონე სპორტსმენის სპორტული დატვირთვის ოპტიმიზაციისადმი მსგავსი მიდგომა საუკეთესო შედეგის მიღწევისა და სოციალური ადაპტაციის საშუალებას მოგვცემს.

სპორტი და ფიზიკური აქტივობა მხედველობის დარღვევების მქონე და მხედველობადაკარგულ ადამიანებს ასევე მოძრაობის განვითარებასა და ტანადობის გამოსწორებაში ეხმარება, ზრდის ორგანიზმის ყველა სისტემის აქტივობას.

ფიზიკური აქტივობა ასევე სისხლის მიმოქცევას აწესრიგებს, რომლის დახმარებითაც ხორციელდება ჯანგბადითა და ადამინისთვის სხვა მნიშვნელოვანი ნივთიერებებით ორგანოების კვება. სპორტი შესანიშნავ პრევენციასა და ჯანმრთელობის გაჯანსაღებისა და გაძლიერების შესაძლებლობას წარმოადგენს. მთავარია, რომ ფიზიკური ვარჯიში და დატვირთვები ზომიერი იყოს.

დასკვნა

შედეგად, სპორტი და ფიზიკური ვარჯიშები კუნთოვან-მამოძრავებელი შეგრძნებებისა და სხვა ანალიზატორთა ფუნქციის სრულყოფის დახმარებით უსინათლოებში მხედველობის დარღვევებს აკომპენსირებს. ადამიანის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებით ფიზიკური კულტურა და სპორტი ამავედროულად მოძრაობის, ტანადობის, სიარულის გამოსწორებას და კოორდინაციას უწყობს ხელს, ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარებას, ზნეობრივი-გამძლეობითი თვისებების აღზრდას, საზოგადოებაში აქტიურ სოციალიზაციასა და ინტეგრაციას უწყობს ხელს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Alcaraz-Rodríguez V, Medina-Rebollo D, Muñoz-Llerena A, Fernández-Gavira J. Influence of Physical Activity and Sport on the Inclusion of People with Visual Impairment: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Dec 31;19(1):443. doi: 10.3390/ijerph19010443. PMID: 35010704; PMCID: PMC8744778.
2. Haegele, J.A.; Zhu, X.; Lee, J.; Lieberman, L.J. Physical activity for adults with visual impairment: Impact of sociodemographic factors, *European journal of adapted physical activity*. *Eur. J. Adapt. Phys. Act.* 2016, 9, 3–14.
3. Ilhan, B.; Idil, A.; Ilhan, I. Sports participation and quality of life in individuals with visual impairment. *Ir. J. Med. Sci.* 2021, 190, 429–436.